

Дані про авторів

Кучеренко Світлана Юріївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна.

Астаф'єв Андрій Олегович,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 051 Економіка, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна.

Чернявський Іван Сергійович,

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 051 Економіка, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна.

Data about the authors

Svitlana Kucherenko,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine.

Andrii Astafiev,

Postgraduate Student, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine.

Ivan Cherniavskiy,

Postgraduate Student, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine.

УДК 338.432:338.434:005.59–021.51

ПІДЛИПНА Р. П.
ПІДЛИПНИЙ Ю. В.
ІНДУС К. П.

Джерела та проблеми фінансування сільськогосподарських підприємств

Предметом дослідження є джерела та проблеми фінансування сільськогосподарських підприємств.

Метою дослідження є визначення специфічних ознак фінансування сільськогосподарських підприємств.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведені специфічні ознаки, які мають фінанси у сільському господарстві. Окреслені джерела фінансування підприємств аграрного сектору економіки. Виділені основні проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств.

Висновки. Для ефективного відтворюваного розвитку в сільськогосподарських підприємствах виникає необхідність у залученні фінансових ресурсів. Для підвищення можливостей отримання сільськогосподарськими підприємствами кредитних ресурсів необхідно: підвищити рентабельність та стабілізувати рух готівки в сільському господарстві (за рахунок впровадження інноваційних ресурсозберігаючих агротехнологій); здійснити диверсифікацію виробництва; покращити фінансову інфраструктуру; створювати стабілізаційні фонди резервів, відкрити філії комерційних банків у сільській місцевості; керівникам агропідприємств підвищити фінансові навички та організувати належний бухгалтерський облік. Отже, для ефективного розвитку агропромислового комплексу потрібно в першу чергу вирішити проблему фінансування сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: підприємства, фінанси, ресурси, кредити, банки, інвестиції, інновації, ефективність, сільське господарство, рентабельність.

PIDLYPNA R. P.
PIDLYPNIY YU. V.
INDUS K. P.

Sources and problems of financing agricultural enterprises

The subject of the study is the sources and problems of financing agricultural enterprises.

The purpose of the study is to determine the specific features of financing agricultural enterprises.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of

analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. *The article presents the specific characteristics of finance in agriculture. Sources of financing of enterprises of the agrarian sector of the economy are outlined. The main problems of financing the activities of agricultural enterprises are highlighted.*

Conclusions. *For effective renewable development in agricultural enterprises, there is a need to attract financial resources. To increase the opportunities for agricultural enterprises to obtain credit resources, it is necessary to: increase profitability and stabilize the flow of cash in agriculture (due to the introduction of innovative resource-saving agricultural technologies); diversify production; improve the financial infrastructure; create reserve stabilization funds, open branches of commercial banks in rural areas; for managers of agricultural enterprises to improve their financial skills and organize proper accounting. Therefore, for the effective development of the agro-industrial complex, it is necessary to first of all solve the problem of financing agricultural enterprises.*

Keywords: *enterprises, finance, resources, loans, banks, investments, innovations, efficiency, agriculture, profitability.*

Постановка проблеми. У забезпеченні процесу відтворення та соціально-економічного розвитку сільськогосподарських підприємств домінуючим чинником виступають фінансові ресурси. У результаті ринкових трансформацій значна частина підприємств аграрної галузі втратила власні фінансові ресурси, а умови доступу до зовнішніх фінансових ресурсів суттєво погіршились. Нестача фінансових ресурсів обумовлена втратою підприємствами власних фінансових ресурсів внаслідок збиткової їх роботи та інфляції, високою вартістю залучення позикових коштів, недосконалістю державної фінансової політики. У зв'язку з цим управління фінансовим середовищем в аграрній сфері набуває важливого значення для забезпечення процесу розвитку підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств знаходиться в центрі уваги вчених О. Гудзя, М. Дем'яненка, М. Малика, П. Саблука та інших. Однак, незважаючи на системні наукові розробки, проблема фінансування сільськогосподарського виробництва надалі залишається актуальною і потребує подальшого дослідження.

Мета статті – визначення специфічних ознак фінансування сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу. У сільському господарстві фінанси мають специфічні ознаки, які притаманні тільки їм: сезонність виробництва – кошти для ведення діяльності потрібні в значній мірі під час посівної кампанії, а прибуток отримують лише з реалізації товару; порівняно

тривалий оборот капіталу в галузі, що спричинено подовженим циклом виробництва; відсутність застави для забезпечення довгострокових кредитів, основні фонди фізично та морально застаріли; значна частина виробленої продукції залишається на підприємстві для власних потреб, що зменшує величину можливого прибутку.

Сьогодні успішне функціонування підприємств значною мірою залежить від якості управління фінансовими потоками і незалежно від масштабів та напрямів цих потоків (чи то підвищення якості продукції, чи то розроблення її нових видів, нарощування обсягів виробництва, здійснення будь-яких заходів для виходу на нові ринки та ін.) керівництво підприємства має прийняти рішення, за рахунок яких коштів фінансуватиметься той чи інший проект. У більшості випадків власних вільних коштів виявляється недостатньо і тому наявні проблеми у фінансовому забезпеченні змушують сільськогосподарські підприємства шукати джерела фінансових ресурсів.

Джерела фінансування підприємств аграрного сектору економіки можна поділити на такі групи: державне фінансування; власні фінансові ресурси підприємств; кредитні ресурси та інвестиції. Необхідність державного фінансування зумовлена не тільки специфікою галузі сільськогосподарства, але й низкою особливостей, які притаманні вітчизняним підприємствам цієї сфери. Серед них зокрема можна назвати такі: зниження купівельної спроможності населення, що обмежує можливості підняття цін на сільськогосподарську продукцію; відставання України від розвинених країн за рівнем передових технологій тощо; потреба в інвестиціях для підтримки родю-

чості ґрунту; низькі рівні розвитку інфраструктури сільської місцевості.

Обмежені бюджетні кошти в нашій країні доцільно спрямувати на заходи підтримки розвитку підприємництва в сільській місцевості: наукові дослідження, зокрема в галузях елітного насінництва і племінного тваринництва; проведення технологічних ярмарків; здійснення інвестицій, які впливають на зниження затрат, покращення якості робіт і продукції; розвиток інфраструктури сіл і сільськогосподарських ринків; освіта і професійне навчання.

Серед основних проблем фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств можна виділити: зменшення обсягів державної підтримки сільського господарства, що не забезпечує нормальне функціонування аграрного виробництва; недоступність кредитних ресурсів через високі відсоткові ставки та відсутність заставного майна для ведення не лише розширеного, але й простого відтворення; відсутність надійних гарантій повернення інвестицій та кредитів через збитковість підприємств; неврахування сезонності робіт (немає стабільного фінансування у конкретно визначені періоди року), що фактично підсилює диспаритет цін.

Одним з основних джерел фінансування сільськогосподарського виробництва залишаються власні кошти підприємств. До них належать нерозподілений прибуток та амортизаційні відрахування. Але для нормального відтворення

основних засобів рівень амортизаційних відрахувань, який закладається в собівартість продукції, є недостатнім. Одним з аспектів оцінки фінансового стану виступає аналіз структури пасивів суб'єктів господарювання. Зокрема, динаміка складу та структури пасивів відображає наявні джерела фінансування, потенціал до залучення додаткових фінансових ресурсів, а також відображає рівень вартості залучення таких ресурсів. Динаміка складу та структури пасивів підприємств сільського господарства (таблиця 1) свідчить про поступове нарощення валюти балансу сільськогосподарських підприємств. Разом з тим, нестабільне збільшення частки залученого капіталу свідчить про складність достатнього фінансування діяльності. Позикові ресурси призводять до додаткових відсоткових втрат та відчуження майна, що перебуває у заставі при умові виникнення проблемних заборгованостей перед кредиторами.

Для ефективного відтворювального розвитку в сільськогосподарських підприємств виникає необхідність у врегулюванні питання власності на землю (рис. 1, 2) та вдосконаленні законодавства щодо землекористування.

Важливо також створити сприятливі умови для приваблення інвестицій у сільське господарство, забезпечити доступ до кредитів та субсидій для аграрних виробників, розвивати інфраструктуру та підтримувати науково-дослідну роботу в

Таблиця 1. Динаміка складу та структури пасивів підприємств сільського господарства *

Показники	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Усього пасивів, тис. грн.	276651.8	313096.8	390607.0	685844.9	766906.7	911614.1	1040601.5	1178643.7	1316686.0	1454728.2
У % до 2012 р.	100	113.2	141.2	247.9	277.2	329.5	376.1	426.0	475.9	525.8
У тому числі власний капітал, тис. грн.	148147.8	156820	163931.7	275303.8	370158.0	436337.7	283195.8	322053.7	360911.7	399769.7
У % до 2012 р.	100	105.8	110.6	185.8	249.8	294.5	191.2	217.4	243.6	269.8
Частка в структурі пасивів	0.53	0.50	0.42	0.40	0.48	0.48	0.44	0.43	0.42	0.41
Залучений капітал, тис. грн.	124854.2	156212.6	226592.0	410486.2	396694.3	475226.7	564064.5	639984.6	715904.6	791824.7
У % до 2012 р.	100	125.1	181.5	328.8	317.7	380.6	451.8	512.6	573.4	634.2
Частка в структурі пасивів	0.45	0.50	0.58	0.60	0.52	0.52	0.57	0.58	0.60	0.61

* складено авторами

Рисунок 1. Площа сільськогосподарських угідь сільськогосподарських підприємств у 2012–2022 рр., тис. га *

* складено авторами

Рисунок 2. Розподіл підприємств, які здійснювали сільськогосподарську діяльність у 2012–2022 рр., од.

галузь сільськогосподарства. Крім того, важливо вдосконалити систему управління підприємствами, залучати кваліфікованих фахівців та впроваджувати сучасні технології та методи виробництва. Тільки таким чином можливо досягти успіху у вирощуванні високоякісної продукції та ефективному управлінні сільськогосподарськими підприємствами.

Земля є основним ресурсом для сільського господарства. Наявність чітких правових механізмів щодо власності на земельні ділянки спри-

ятиме стабільності і довгостроковому розвитку підприємств. Правильне регулювання власності на землю також допоможе забезпечити ефективне використання земельних ресурсів, запобігаючи їх надмірному відчуженню або розподілу. Держава може встановити детальні правила щодо власності на землю, забезпечуючи сприятливі умови для розвитку сільського господарства і захисту прав власників землі. Такий підхід сприятиме розвитку сільськогосподарських підприємств і покращенню їхньої продуктивності.

Висновки

Для ефективного відтворюваного розвитку в сільськогосподарських підприємств виникає необхідність у залученні фінансових ресурсів. Для підвищення можливостей отримання сільськогосподарськими підприємствами кредитних ресурсів необхідно: підвищити рентабельність та стабілізувати рух готівки в сільському господарстві (за рахунок впровадження інноваційних ресурсозберігаючих агротехнологій); здійснити диверсифікацію виробництва; покращити фінансову інфраструктуру; створювати стабілізаційні фонди резервів, відкрити філії комерційних банків у сільській місцевості; керівникам агропідприємств підвищити фінансові навички та організувати належний бухгалтерський облік. Отже, для ефективного розвитку агропромислового комплексу потрібно в першу чергу вирішити в першу чергу вирішити проблему фінансування сільськогосподарських підприємств.

Список використаних джерел:

1. Алексеєнко Л. М., Любінецький Д. М. Управління структурою капіталу підприємства. Наука й економіка. 2011. Вип. № 2 (22). С. 132–136.
2. Бикова В. Г. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення – оцінка й управління. Фінанси України. 2005. № 6. С. 56–61.
3. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Сутність банківського іпотечного кредитування. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2010. Вип. 20 (2). С. 151–156.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
5. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець-Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.
6. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Важинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННБК «АТБ», 2019. – 258 с.
7. Гривківська О. В. Джерела фінансування підприємств аграрного сектору економіки. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. 2009. Вип. 4(35). С. 89–92.
8. Дем'яненко М. Я. Фінансові проблеми формування та розвитку аграрного ринку. К.: ННЦ ІАЕ, 2007. 64 с.

9. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 324 с.

10. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Рібакова Л. П., Ценклер Н. І., Югас Е. Ф. Міжнародне підприємництво: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2022. 191 с.

11. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

12. Пузирьова П. В. Оцінка економічного ризику в управлінні фінансовим потенціалом підприємств в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. № 10. С. 131–134.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

References:

1. Alekseyenko, L. M., Lyubinetzky, D. M. (2011). Upravlinnya strukturoyu kapitalu pidpryyemstva [Management of the capital structure of the enterprise]. *Nauka y ekonomika – Science and economy*, 2 (22), 132–136. [in Ukrainian].
2. Bykova, V. H. (2005). Finansovo-ekonomichnyy potentsial pidpryyemstv zahal'noderzhavnoho znachennya – otsinka y upravlinnya [Financial and economic potential of enterprises of national importance – evaluation and management]. *Finansy Ukrayiny – Finance of Ukraine*, 6, 56–61. [in Ukrainian].
3. Vazhynsky, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Suttinist' bankivs'koho ipotechnoho kredytuvannya [Essence of bank mortgage lending]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20 (2) (pp. 151–156)*. [in Ukrainian].
4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynsky, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovyy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
6. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynsky, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykla-

dakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

7. Hryvkiivska, O. V. (2009). Dzherela finansuvannya pidpryyemstv ahrarnoho sektoru ekonomiky [Sources of financing of enterprises in the agrarian sector of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 4(35) (pp. 89–92). [in Ukrainian].

8. Demyanenko, M. Ya. (2007). Finansovi problemy formuvannya ta rozvytku ahrarnoho rynku [Financial problems of the formation and development of the agrarian market]. Kyiv: SEC IAE. [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Rybakova, L. P., Tsenkler, N. I., & Yuhas, E. F. (2022). Mizhnarodne pidpryyemnytstvo [International entrepreneurship]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Puzyryova, P. V. (2008). Otsinka ekonomichnoho ryzyku v upravlinni finansovym potentsialom pidpryyemstv v Ukraini [Estimation of economic risk in management of financial potential of enterprises in Ukraine]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 10 (pp. 131–134). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty

pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Підлипна Радміла Петрівна,

д. е. н., професор, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Підлипний Юрій Васильович,

к. т. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Індус Катерина Петрівна,

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Radmila Pidlypna,

Dr.Sci. of Economics, Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Yuriy Pidlypnyi,

Ph.D., Associate Professor, Uzhgorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Kateryna Indus,

Doctor of Economics, Associate Professor, Uzhgorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua